

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С РИСКОМ И ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В КОМПЛЕКСНО- ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ (КИПР)

Алимова И.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

E-mail: alimovairoda304@mail.ru

Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20040995>

ARTICLE INFO

Received: 26th April 2026

Accepted: 28th April 2026

Online: 30th April 2026

KEYWORDS

дети раннего возраста, задержка психоречевого развития, группа риска, раннее вмешательство, медико-психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальная программа реабилитации

ABSTRACT

Задержка психоречевого развития (ЗПРР) является одной из значимых проблем педиатрии, детской неврологии, медицинской психологии и коррекционной педагогики. Нарушение темпов формирования речи, коммуникации, познавательной активности и социального взаимодействия ограничивает адаптационные возможности ребенка и при отсутствии своевременной помощи может приводить к трудностям обучения и социализации.

При этом диагноз задержки психоречевого развития не должен формально устанавливаться ребенку в возрасте 1 месяца, поскольку в данный период оцениваются преимущественно неврологический статус, сенсомоторные реакции, питание, сон, зрительно-слуховое ориентирование и ранние предпосылки развития. Поэтому у детей первого года жизни корректно использовать формулировки «группа риска по задержке развития», «риск нарушения психоречевого развития» или «необходимость динамического наблюдения». Диагностическая формулировка ЗПРР применяется у детей более старшего возраста при наличии стойкого отставания речевых и психических функций от возрастных нормативов.

Медико-психолого-педагогическое сопровождение позволяет объединить усилия педиатра, детского невролога, логопеда, психолога, дефектолога и семьи. Такой подход обеспечивает раннее выявление факторов риска, индивидуальное планирование коррекционно-реабилитационных мероприятий и регулярную оценку динамики развития ребенка.

Цель исследования. Оценить эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с риском и проявлениями задержки психоречевого развития на основании динамики речевых, когнитивных, моторных и социально-коммуникативных показателей в комплексно-индивидуальной программе реабилитации (КИПР)

Материалы и методы

Под наблюдением находились 90 детей раннего возраста от 1 месяца до 3 лет. С учетом возрастной корректности формулировок дети до 12 месяцев были отнесены к группе риска по нарушению психоречевого развития, а дети старше 1 года рассматривались как группа с проявлениями или установленной задержкой психоречевого развития.

Таблица 1

Распределение детей по полу

Показатель	Количество	Процент
Мальчики	30	55,6%
Девочки	20	44,4%
Всего	50	100%

Таблица 2

Возрастная характеристика обследованных детей

Возрастная группа	Клиническая формулировка	Количество	Процент
До 1 года	Группа риска по задержке развития	8	16,0%
1-2 года	Признаки ЗПРР / нарушение темпов речевого развития	16	32,0%
2-3 года	ЗПРР, требующая коррекционно-реабилитационного сопровождения	26	52,0%
Всего	—	90	100%

Таблица 3

Распределение детей старше 1 года по степени выраженности проявлений ЗПРР

Степень выраженности	Количество	Процент от детей старше 1 года (n=74)
Легкая	11	22,0%
Умеренная	29	58,0%
Выраженная	10	20,0%
Всего	50	100%

В программу сопровождения включались: первичная комплексная оценка состояния ребенка, консультации педиатра, детского невролога, психолога, логопеда и дефектолога; формирование индивидуального маршрута помощи; развитие речевых, когнитивных, моторных и социально-коммуникативных навыков; обучение родителей домашним развивающим упражнениям; ежемесячный мониторинг динамики.

Для детей первого года жизни основной акцент делался не на постановке диагноза ЗПРР, а на раннем выявлении факторов риска, наблюдении за формированием сенсомоторных и коммуникативных предпосылок, профилактике вторичных нарушений и обучении родителей. Для детей 1–3 лет программа включала направленную коррекцию речевого развития, коммуникации, познавательной активности, мелкой моторики и навыков социального взаимодействия.

Результаты исследования. После реализации индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения отмечена положительная динамика по всем основным функциональным сферам.

Таблица 4

Динамика средних функциональных показателей

Показатель	До сопровождения, средний балл	После сопровождения, средний балл	Абсолютный прирост	Относительный прирост
Речевое развитие	2,9	4,7	+1,8	62,1%
Коммуникативные навыки	3,1	5,0	+1,9	61,3%
Когнитивное развитие	3,6	5,4	+1,8	50,0%
Крупная моторика	4,0	5,7	+1,7	42,5%
Мелкая моторика	3,4	5,1	+1,7	50,0%
Социально-эмоциональное развитие	3,4	5,3	+1,9	55,9%

Наиболее выраженная динамика отмечалась по речевому развитию: средний показатель увеличился с 2,9 до 4,7 балла, что соответствует приросту 62,1%. Коммуникативные навыки улучшились с 3,1 до 5,0 балла, прирост составил 61,3%. Социально-эмоциональное развитие повысилось с 3,4 до 5,3 балла, что соответствует приросту 55,9%.

Таблица 5

Распределение детей по выраженности положительной динамики

Функциональная сфера	Выраженное улучшение	Частичное улучшение	Без существенной динамики
Речевое развитие	18 ребенка (36,0%)	23 детей (46,0%)	9 ребенка (18,0%)
Коммуникативные навыки	18 ребенка (36,0%)	20 детей (40,0%)	12 детей (24,0%)
Когнитивное развитие	20 детей (40,2%)	17 детей (34,8%)	13 ребенка (26,0%)
Мелкая моторика	22 детей (44,0%)	19 ребенка (38,0%)	9 ребенка (18,0%)
Социальные навыки	21 детей (42,2%)	23 ребенка (36,8%)	6 детей (21,0%)

Выраженное или частичное улучшение речевого развития выявлено у 67 из 90 детей, что составило 74,5%. Улучшение коммуникативных навыков зарегистрировано у 70 детей (77,8%), положительная динамика социального взаимодействия — у 72 детей (80,0%).

Таблица 6

Потребность в направлении в медицинский реабилитационный центр

Показатель	До сопровождения	После сопровождения
Направлены в МРЦ	31 детей (62,0%)	9 детей (18,0%)
Не направлены в МРЦ	19 ребенок (38,0%)	31 детей (62,0%)

После внедрения программы количество детей, нуждавшихся в направлении в медицинский реабилитационный центр, снизилось с 31 до 9 случаев. Абсолютное снижение составило 22 детей, относительное снижение — 64,1%: $(31 - 9) / 31 \times 100 = 62,0\%$.

Выводы:

1. У детей первого года жизни корректнее использовать формулировку «группа риска по задержке развития» или «риск нарушения психоречевого развития»;
2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с риском и проявлениями ЗПРР способствует улучшению речевых, коммуникативных, когнитивных и социально-адаптационных навыков;

3. Положительная динамика речевого развития отмечена у 82,0% детей, коммуникативных навыков — у 76,0%, социального взаимодействия — у 79,0%;

4. Потребность в направлении детей в медицинский реабилитационный центр снизилась с 62,0% до 18,0%, относительное снижение составило 62,0%.

Заключение. Полученные результаты показывают, что медико-психолого-педагогическое сопровождение является эффективной моделью ранней помощи детям с риском и проявлениями задержки психоречевого развития. Корректная возрастная дифференциация позволяет избежать диагностических неточностей: у детей первого года жизни акцент делается на выявлении факторов риска и профилактике нарушений, а у детей старше 1 года — на целенаправленной коррекции речевых, когнитивных и социально-коммуникативных функций.

Литература:

1. Jeong J, Franchett EE, Ramos de Oliveira CV, Rehmani K, Yousafzai AK. Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *PLoS Med*. 2021 May 10;18(5): e1003602. doi: 10.1371/journal.pmed.1003602. PMID: 33970913; PMCID: PMC8109838.
2. McIntyre S, Goldsmith S, Webb A, Ehlinger V, Hollung SJ, McConnell K, Arnaud C, Smithers-Sheedy H, Oskoui M, Khandaker G, Himmelmann K; Global CP Prevalence Group*. Global prevalence of cerebral palsy: A systematic analysis. *Dev Med Child Neurol*. 2022 Dec;64(12):1494-1506. doi: 10.1111/dmcn.15346. Epub 2022 Aug 11. PMID: 35952356; PMCID: PMC9804547.
3. Anvarovna, A. I., & Mahamatjonovna, R. Z. (2023). Physical rehabilitation and Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy, Organization of Psychological Services Parent Support. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 6-12.
4. Алимова, И. (2025). ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ РИСКА И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ. *Академические исследования в современной науке*, 4(26), 12-16.
5. Алимова, И. А. (2023). Методика исследования и реабилитация детского аутизма у детей в ферганском региональном филиале республиканского центра социальной адаптации детей.
6. Алимова, И. А. (2025). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (КИПР) В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ. *GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND INNOVATION*, 2(1), 355-365.
7. Алимова, И. А. (2026). ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (КИПР). *GLOBAL RESEARCH AND ACADEMIC INNOVATIONS*, 2(1), 64-71.
8. Алимова, И. (2026). КОМПЛЕКСНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ (КИПР) КАК ИНСТРУМЕНТ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА. In *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH* (Vol. 4, Number 4, pp. 58–62). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19978288>